

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

ARQUITETURA MODERNA PAULISTA E A CIRCULAÇÃO NA OBRA DE VILANOVA ARTIGAS: O CASO DA RESIDÊNCIA TAQUES BITTENCOURT

*Alessandra Pires Cardoso**

* Arquiteta e Urbanista. Universidade Presbiteriana Mackenzie. ano formação. 1996. Escritório A1 Arquitetura. e-mail: ales@a1arquitetura.com.br. site: www.a1arquitetura.com.br

Resumo

Esta monografia faz parte da pesquisa de mestrado “A questão da Circulação na Arquitetura” em andamento no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. Este trabalho propõe apresentar e analisar o projeto da segunda residência para Taques Bittencourt, feito em 1959, em São Paulo, pelo arquiteto Vilanova Artigas com Carlos Cascaldi. Esta obra é um exemplar modernista expressivo. Este trabalho fará uma seleção de parâmetros que permitam a análise do edifício a partir da circulação. Esta apresentação concentra-se no estudo do caso Residência Taques Bittencourt, a partir da elaboração de diagramas do movimento dentro da residência, em seus limites de aproximação e chegada permitindo a visualização e análise espacial da circulação. O enfoque principal relacionado à circulação é o estudo da estrutura espacial da circulação, qual passeio, qual caminho ela propõe e qual comunicação desenha com as partes do edifício - os ambientes.

Palavras Chaves

circulação, Vilanova Artigas e Residência Taques Bittencourt

Abstract

This monograph is part of the master research of the question “The Circulation in the Architecture” in progress in the Program of Master Degree in Architecture and Urbanism of the Mackenzie University. This work considers to present and to analyze the project of the second residence for Taques Bittencourt made in 1959, in São Paulo, for architect Vilanova Artigas with Carlos Cascaldi. This workmanship is an expressive modernista unit. This work will make an election of parameters that allow the analysis of the building from the circulation. This presentation concentrates in the study of the case Residence Taques Bittencourt, from the elaboration of diagrams of the movement inside of the residence, in its limits of approach and arrived allowing to the visualization and space analysis of the circulation. The related main approach to the circulation is the study of the space structure of the circulation, which stroll, which way it considers and which communication draws with the parts of the building - environments.

ARQUITETURA MODERNA PAULISTA E A CIRCULAÇÃO NA OBRA DE VILANOVA ARTIGAS: O CASO DA RESIDÊNCIA TAQUES BITTENCOURT

Introdução

A discussão dos princípios que nortearam o Movimento Moderno no Brasil e no Estado de São Paulo contribui para o reconhecimento das forças que conduziram à formação da sociedade, auxiliando na operação de conceitos, de modo a participarmos de forma responsável como formadores da sociedade atual. A noção de historicidade apresenta-se como uma lente para uma melhor compreensão de como as coisas acontecem e para o reconhecimento dos pontos de entrave.

O edifício projetado pelo arquiteto intervém no espaço e é necessário que a sociedade compreenda porque o arquiteto fez assim e não de outro modo¹. Os dados arquitetônicos presentes em uma obra, precisam tornar-se legíveis. É preciso justificar as decisões arquitetônicas; elas não são independentes e autônomas da sociedade em que se estabelecem.

Esta monografia pretende inter-relacionar três pontos de discussão: o arquiteto Vilanova Artigas², a residência³ Taques Bittencourt e a questão da circulação na arquitetura.

Artigas é trazido a esta monografia por tratar-se de um expoente da arquitetura modernista paulista, um profissional e um cidadão fundamental na história da arquitetura e da sociedade brasileira, altamente comprometido com o caráter da arquitetura que desenhava e ensinava. Estudar Artigas é estudar qual a natureza daquela sociedade em que ele operou.

¹ Edson Mahfuz cita duas abordagens importantes relacionadas ao modo de conceber a arquitetura; na primeira a forma se identifica com o conceito moderno de estrutura (disposição e ordenação geral das partes de um objeto), na segunda a forma é entendida como figura (conceito que se refere à aparência, ou conformação externa de um objeto). Do pensamento estrutural deriva a concepção do ato de projetar como o estabelecimento de um sistema de relações entre elementos - isso vale tanto para as relações internas entre as partes de um edifício quanto para as relações desse edifício com os componentes do lugar do qual fizeram parte.

² Artigas sobre a modernidade: "Para os arquitetos da atualidade, é importante que se expressem com símbolos novos. Os novos símbolos são irmãos das novas técnicas e filhos dos velhos símbolos".

Ainda sobre o assunto Heidegger "(...) a conclusão de que a essência do ser humano está em "fazer aparecer algo novo entre as coisas existentes".

³ Artigas sobre a relação casa : "As cidades como as casas. As casas como as cidades".

A residência Taques Bittencourt apresenta-se como um laboratório⁴ através do qual pode-se abordar conceitos relacionados à difusão do movimento moderno paulista e questões pertinentes à circulação como componente da arquitetura. O corpo principal desta monografia acontece através da análise da residência, que procura apresentar-se como uma leitura do espaço arquitetônico proposto a partir do desenho da circulação.

A terceira questão abordada é a que enfoca especificamente a circulação na arquitetura, tema de pesquisa de mestrado em desenvolvimento.

A questão da circulação na Arquitetura

Esta pesquisa tem sua origem em um questionamento recorrente em minha atuação profissional e atitude pessoal: a importância da comunicabilidade entre as partes de um todo. A questão da comunicabilidade⁵, a ligação entre as partes, entre os componentes; esse questionamento poderia estender-se para diferentes âmbitos de análise, por exemplo, a importância das interfaces de contato e comunicação entre as pessoas, ou entre os órgãos em um organismo, entre os sistemas de transporte de uma cidade, enfim em milhares de universos e escalas diferentes. A transposição deste conceito - que entendo como abrangente - para a arquitetura traduzo como CIRCULAÇÃO.

A circulação pode ser o passeio arquitetônico, o percurso, o espaço arquitetônico por onde se fazem os deslocamentos, as conexões, a rede de possibilidades que une e separa os ambientes, os espaços que proporcionam meios de acesso, de intercomunicação.

Eduardo Corona e Carlos Lemos no Dicionário de Arquitetura Brasileira definem circulação como: “Ato de circular. Termo de características próprias no seu emprego na arquitetura, que se refere à movimentação ou deslocamento que o ser humano pode exercer nos espaços arquitetônicos tanto internos como externos.

⁴ Artigas fala sobre a casa baseado em um célebre ensaio de Martin Heidegger: “Para o filósofo a questão foi totalmente respondida através da análise lingüística do alemão antigo, que o ser do homem funda-se no construir e no habitar – o que dá origem ao pensar. Ainda sobre a casa Milton Vargas fala: ” Pois, crê Artigas, que o construir da casa para abrigar o indivíduo não se separa da criação da cultura, cultura essa que abrigaria uma nova sociedade de justiça e paz.”

⁵ “A Vida meu amigo é a arte do encontro”. MORAES, Vinícius de. Livro de Letras, São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

A circulação é um dos componentes da arquitetura e que assim como as aberturas, a estrutura e a implantação também merece um capítulo no estudo e pesquisa em arquitetura.

O enfoque principal relacionado a este estudo sobre circulação é o estudo da estrutura espacial da circulação, qual passeio, qual caminho ela propõe e qual comunicação desenha com as partes do edifício - os ambientes.

A circulação não impõe sua presença na arquitetura como outros elementos, como o pilar o fez desde os tempos remotos, a circulação existe de uma certa forma abstrata, não comentada, até imaterial se pensarmos que não são claros os limites, os contornos de sua estrutura.

A análise da circulação será desenvolvida a partir dos desenhos técnicos da residência, com o auxílio de fotografias, imagens e croquis, contando também com a elaboração de diagramas de fluxos e de movimento no interior da residência .

Dentro do conceito que partes formam o todo, a circulação seria a interface entre as partes, os pontos de contato, os alinhaves.

O arquiteto Vilanova Artigas

A obra de Artigas foi marcante do ponto de vista construtivo e de organização do espaço. A pesquisa de soluções construtivas foi um traço recorrente. A função social e a atuação crítica do arquiteto⁶ acompanharam o discurso e a prática de Artigas durante toda a sua atuação como professor e arquiteto.⁷

“Quem faz o teu projeto é o ideário. Se você constrói como sendo você, a estrutura da tua própria consciência, a criatividade individual, não é desligada da tua postura interior. Você tem que saber quem você é ideologicamente, em relação ao total da sociedade ...”⁸

⁶ “Vilanova Artigas era uma das maiores expressões da arquitetura do Novo Mundo. Era um predestinado da construção estética, que jamais perdeu de vista o sentido social da arte de construir. Um enamorado de seu país e de sua gente.” Aziz Nacib Ab’Sáber

⁷ “A obra de Artigas está profundamente impregnada da realidade social e cultural da metrópole paulistana e da sua intensa vitalidade.” Mário Schenberg

⁸ ARTIGAS, J. B. V. Entrevista para alunos da FAUUSP realizada em 16/06/1984, retirada da dissertação de mestrado de NASCIMENTO, Myrna de Arruda, FAUUSP, 1997, p.13

Em obras que apresentassem desafios marcantes, como terrenos difíceis e casas de baixo custo, Artigas exercitava ainda melhor seu potencial profissional, promovendo a racionalização e soluções marcantes pela modernidade. Neste momento profissional, os seus trabalhos resultavam muito mais da intensa dedicação profissional do que de influências externas.⁹

Os livros e artigos normalmente dividem a carreira de Vilanova Artigas em fases. Pode-se reconhecer essas fases mais para fins didáticos do que propriamente históricos. Na considerada fase inicial o arquiteto trabalhou em sociedade com o engenheiro Duílio Marone¹⁰; Artigas projetava e Maroni calculava. Esse momento inicial reconhece um profissional curioso, insatisfeito com os padrões construtivos impostos por recursos tecnológicos limitados, um profissional que procurava estabelecer uma linguagem própria, em reação aos padrões e modelos vigentes.

11

“A medida que vão sendo substituídas velhas concepções sobre o mundo e a vida, à medida que vão sendo reorganizados os dados da realidade, tanto da realidade da natureza quanto da realidade da sociedade, velhas fórmulas e símbolos arquitetônicos vão desaparecendo. Estações, bancos, estádios e pontes, também, vão aos poucos aceitando novos tratamentos formais para um encontro com a casa. ”

Em uma fase seguinte trabalharia o emprego de materiais de maneira franca, a distribuição dos ambientes de forma a buscar a racionalização, a preocupação com a insolação correta e o emprego cada vez mais amplo de vãos envidraçados.

⁹ Ruth Verde Zein, na Revista Projeto 66, 1984, p. 79.

¹⁰Sobre a atuação profissional de Artigas naquele momento histórico e social: “O Maroni foi meu colega lá na Escola e nós fizemos a firma porque não havia a profissão de arquiteto como tal, nessa época, você tinha que ter uma empresa construtora, fazer orçamentos e empreitar pequenas obras e residências, e eu tinha que enfiar as minhas noções de arquitetura através de um processo puramente comercial: construir casas para renda ou casas para pequenos proprietários, que era o que se fazia naquela época.” ARTIGAS, J. B. V. Entrevista para alunos da FAUUSP realizada em 16/06/1984, retirada da dissertação de mestrado de NASCIMENTO, Myrna de Arruda, FAUUSP, 1997, p.46

¹¹ Sobre projetos em desenvolvimento que Artigas exercia resistência. “Mesmo quando o Artigas era estagiário do Bratke e Botti, já era um arquiteto avançado e repugnava construir em estilo colonial e etc., coisas que os outros faziam indistintamente. No começo, a gente precisava ganhar dinheiro, ter movimento, então o Artigas fez a obra do Henrique Arouche Toledo, que era importante para nós, era a primeira residência, para um médico que se tornou um dos maiores cirurgiões de São Paulo. Isso nunca foi obra que o Artigas tivesse gosto de executar, mas ele executou porque nós precisávamos de uma residência (...)” comentário de Duílio Maroni (volume cinco página 10) em entrevista concedida a pesquisador não identificado, transcrita por Luis Telles e reunida com outras entrevistas em nove volumes pertencentes ao acervo do Serviço de Biblioteca e Informação da FAUUSP.

Artigas passa então a reconhecer o repertório que vinha sendo desenvolvido pela escola carioca¹² desde o início dos anos 40. Apesar de aproveitar soluções advindas dos exemplos cariocas, com os *brises* verticais e horizontais, elementos vazados cerâmicos e marquises de formas curvas, Artigas nunca foi formalista ou gratuito: a construtividade do edifício, organizada pelo *partido* é dominante e ordenadora.¹³ Em um segundo momento Artigas questiona a arquitetura de Lúcio Costa e de Niemeyer, na medida em que entende que representa a modernidade, mas não traz a modernidade de fato, a arquitetura de Artigas procura trazer uma premissa que não é apenas representativa, mas transformadora.¹⁴ Um busca por um trabalho que se apresentasse além de qualquer tautologia.

“Cada escola, cada tendência, está montada sobre um certo número de premissas, e as formas dos edifícios que criam os arquitetos filiados a cada uma delas não são somente produto de sua fantasia, mas também uma consequência lógica dessas premissas.”

A solução monobloco ou o partido do volume único foi evoluindo e transformando-se constituindo marcadamente uma arquitetura residencial paulista. Os partidos utilizados nas residências da época eram basicamente dois: o primeiro volume único que define os limites construídos e o segundo que trabalhava dois blocos em meia-água, às vezes associado a um terceiro volume. As coberturas inclinadas são destacadas e, normalmente, ligadas pela circulação em escadas ou rampas.

A modernidade para Artigas está diretamente relacionada com novos conceitos da “divisão interna” da casa¹⁵; explorando a integração e a articulação, trabalhando valores de “frente e fundos” com igual importância. A solução de espaços contínuos, diferentes níveis de pisos e tetos e janelas horizontais, são

¹² “Artigas passa a se dar conta da arquitetura produzida no Rio de Janeiro, cuja relevância e qualidade começavam a despertar a atenção internacional. É nesse ano que rompe a sociedade com Duílio Marone, alegando incompatibilidade com o universo meramente pragmático que envolvia os negócios da construtora. Decide montar um escritório próprio.” KAMITA, João Massao. Vilanova Artigas. Série Espaços da Arte Brasileira, São Paulo: Cosac & Naify. 2000, p. 121.

¹³ Sobre o partido na obra de Artigas, Ruth Verde Zein, na Revista Projeto 66, 1984, p. 82.

¹⁴ Citação em aula junho de 2004, dos professores Cândido Campos Neto e Carlos Guilherme Mota

¹⁵ Artigas sobre a nova casa: “Ainda na década de 50 achei que era necessário mudar a tipologia da casa paulistana. Tratava-se de modificar a divisão interna espacial da casa da classe média paulistana que necessitava se atualizar em relação às modificações sociais em nosso país. Nessa época era comum as casas manterem a entrada de carro como reminiscência da antiga cocheira, com o quarto de empregada e o tanque de lavar nos fundos. Para mim, elas deveriam ser pensadas como um objeto com quatro elevações, mais ou menos iguais, ajustando-se a paisagem como uma unidade.” Instituto Lina Bo e P. M. Bardi & Fundação Vilanova Artigas, 1997. Vilanova Artigas: Arquitetos Brasileiros. São Paulo, p.26.

características facilmente reconhecidas em algumas de suas casas da década de 40.

Artigas projeta importantes edifícios culturais e de serviços, ou mesmo edifícios residenciais de grande porte, destacam-se, por exemplo, o edifício Louveira (1948).

Em uma fase de maior maturidade profissional, considerada por alguns críticos a fase mais importante, há projetos de prédios públicos em maior escala. Destacam-se o Ginásio de Itanhaém (1959), o Ginásio de Guarulhos (1960), o Anhembi Tênis Clube (1961), a garagem de Barcos do Santapaula late Clube (1961), o Ginásio de Utinga (1962) e o conjunto esportivo da Portuguesa (1962). Esse período é fértil em soluções e propostas, adiantando posturas que serão norteadoras da chamada “arquitetura paulista” (*brutalista*) dos anos 60/70.

O Hospital São Lucas, de 1945, em Curitiba, marca o início de desenvolvimento de um “tipo” arquitetônico que se afirmará na residência Taques Bittencourt e vai ter seu expoente máximo no projeto da FAU/USP.¹⁶ Esse edifício apresenta soluções de organização espacial que reforçam os elementos pátio, rampas, desníveis e blocos unidos por uma cobertura única.¹⁷ A FAU USP foi pensada como uma máquina de conscientização de seus usuários; implementando uma possibilidade plástica e tecnológica dentro das condições brasileiras e promovendo a integração e a sociabilidade inerentes a obra de Artigas.

*“... a idéia que me levava é que o homem está em todos os lugares. E que não existe uma atividade humana que não possa ser mostrada de uma para o outro, e que a convivência entre os homens é a formação da própria cultura ...”*¹⁸

Nesse “tipo” arquitetônico, a rampa, e, portanto, a circulação desempenha um papel fundamental, participando de um arranjo espacial específico criado por

¹⁶ KAMITA, João Massao. Vilanova Artigas. Série Espaços da Arte Brasileira, São Paulo: Cosac & Naify. 2000, p. 14

¹⁷ Sobre a sequência de projetos que vão se complementando e reorganizando ver monografia apresentada na disciplina Teoria e Metodologia do programa de Mestrado da Universidade Mackenzie, desenvolvida por Clevio Dheivas Nobre Rabelo, São Paulo, 2005.

¹⁸ ARTIGAS, J. B. V. Entrevista para alunos da FAUUSP realizada em 16/06/1984, retirada da dissertação de mestrado de NASCIMENTO, Myrna de Arruda, FAUUSP, 1997, p.119

Artigas: blocos funcionais independentes em meios-níveis, abertos para um vazio central sob uma cobertura única.¹⁹

“(...) dá-se uma coisa pra quem tem sucesso num espaço que cria, é que ele se isola de você, e passa, vive a sua própria vida de alguma maneira (...) como se ele ganhasse uma personalidade própria e pudesse conversar em terceira pessoa”²⁰

Análise da circulação na Residência Taques Bittencourt

- PROJETO: Residência Taques Bittencourt
- AUTOR: Vilanova Artigas
- ANO: 1954
- LOCAL: São Paulo, Brasil
- FINALIDADE: Residência
- CIRCULAÇÃO: A circulação e a Sociabilidade

O Edifício

A Residência Taques Bittencourt, construída em 1959, foi a segunda casa Taques Bittencourt.

Esta casa faz parte de um conjunto de residências projetadas por Artigas que se incluem dentro de uma linha de pensamento do arquiteto. A construção apresenta uma unidade nítida, onde a cobertura dobra-se tornando-se paredes e tocando o chão, quando então torna-se fundação. Todo o volume em concreto aparente. A precisão da solução construtiva, a simplicidade da forma e a verdade dos materiais são características marcantes nesta obra.

¹⁹ RABELO, Clevo Dheivas. “Entre o chão e o céu: as rampas de Artigas”. Monografia apresentada na disciplina Teoria e Metodologia do programa de Mestrado da Universidade Mackenzie, São Paulo, 2005.

²⁰ ARTIGAS, J. B. V. Entrevista para alunos da FAUUSP realizada em 16/06/1984, retirada da dissertação de mestrado de NASCIMENTO, Myrna de Arruda, FAUUSP, 1997, p.137

Fachada Da Residência _
Fonte: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi e Fundação Vilanova Artigas, 1997: 83

A casa é resolvida dentro da estrutura que esta definida pelo pórtico formado pelas paredes laterais e pela laje de cobertura. Trata-se de uma solução monobloco, uma solução estrutural vinculada a uma implantação ocupa os limites do lote, liberando assim uma planta livre de elementos verticais e promovendo a fluidez do espaço.

As bases das empenas laterais desse pórtico são recortadas de modo a formar dois triângulos invertidos nas extremidades, que funcionam como os pontos de descarga do peso da estrutura. Esse recorte contribui com a iluminação natural no pátio interno. Como o terreno é em declive, os dois pontos de apoio encontram-se em diferentes níveis. Artigas trabalha em diferentes níveis como em projetos anteriores.

Entrada e garagem da residência
 Fonte: KAMITA, 2000: 70

Lateral da residência
 Fonte: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi e Fundação Vilanova Artigas, 1997: 83

A setorização da área de serviços e área íntima voltadas para frente do lote é um ponto importante nesta obra, em contraposição a Sala de Estar que se volta para os fundos. No centro há um jardim de pé-direito duplo e as rampas, que são os pontos de conexão entre os níveis.

Os panos de vidro projetados por Artigas são utilizados para resguardo, proteção e conforto, por outro lado integram o interior e o exterior, em alguns casos confundindo ou misturando o lado dentro e o lado fora. Todo e qualquer sinal de luz, vento e chuva presente do lado de fora visualiza-se do lado de dentro. A vegetação externa também é desfrutada no interior como se o jardim fosse mais um dos ambientes da casa.

O diálogo entre os ambientes e os espaços é potencializado pelas aberturas e pela circulação.

PLANTA DO SUPERIOR

Fonte: KAMITA, 2000, 73

PLANTA DO TÉRREO
 Fonte: KAMITA, 2000,73

- 1. GRAGEM
- 2. ACESSO
- 3. JARDIM INTERNO
- 4. JANTAR
- 5. COZINHA
- 6. ESTAR
- 7. PÁTIO
- 8. ESTÚDIO
- 9. DORMITÓRIO
- 10. LAVANDERIA
- 11. RAMPA
- 12. CORREDOR

PLANTA DO SUBSOLO
 Fonte: KAMITA, 2000, 73

CORTE LONGITUDINAL_ Sem escala
 Fonte: KAMITA, 2000, 73

CORTE LONGITUDINAL_ Sem escala
 Fonte: KAMITA, 2000, 73 _ adaptado pela autora

A Circulação

O uso que será dado ao espaço pode ser o determinante primário do partido arquitetônico, no entanto, outras questões igualmente importantes podem participar desta tomada de decisão, por exemplo, o lugar e contexto onde a peça arquitetônica está inserida, a implantação e tantos outros princípios que norteiam e direcionam o projeto. A articulação dos espaços arquitetônicos pode ser uma dessas matrizes, um dos condicionantes do partido, a essência do edifício.

Sobre a circulação, Artigas diz:

*“... tem um espaço em que se caminha e que precisa ser um espetáculo de alguma maneira ... subir a rampa é um desfruto de uma série de desigualdades ao seu lado, que pode ser que haja alguém que ache que é bobagem, mas você de vez em quando acha bonito. É um **promenade**, como dizem os franceses.”²¹*

Na residência Taques Bittencourt a rampa apresenta-se como um elemento marcante e fundamental para a casa; promovendo a circulação e a integração, não apenas física, mas também visual dos ambientes interiores e do interior com o exterior. A rampa apresenta-se como um elemento estruturante e organizador do espaço. A organização do espaço é um dos pontos mais importantes na arquitetura de Artigas e a circulação forte elemento estruturador dos espaços criados por Artigas.

CIRCULAÇÃO DO SUPERIOR
Fonte: KAMITA, 2000, 73_ adaptado pela autora

²¹ entrevista de Artigas aos alunos da FAUUSP realizada em 16/06/1984, retirada da dissertação de mestrado de NASCIMENTO, Myrna de Arruda, FAUUSP, 1997.

CIRCULAÇÃO DO TÉRREO

Fonte: KAMITA, 2000, 73_ adaptado pela autora

CIRCULAÇÃO DO SUBSOLO

Fonte: KAMITA, 2000, 73_ adaptado pela autora

SETORIZAÇÃO DO SUPERIOR

Fonte: KAMITA, 2000, 73_ adaptado pela autora

SETORIZAÇÃO DO TÉRREO
 Fonte: KAMITA, 2000, 73_ adaptado pela autora

SETORIZAÇÃO DO SUBSOLO
 Fonte: KAMITA, 2000, 73_ adaptado pela autora

- RAMPA
- ESPAÇO SOCIAL
- ESPAÇO DE APOIO
- ESPAÇO ÍNTIMO
- ESPAÇO VERDE

ANÁLISE PLANTA
 Fonte: KAMITA, 2000, 73_ adaptado pela autora

4 APOIOS
 PROGRAMA INSERIDO
 NUM ÚNICO VOLUME

ANÁLISE CORTE
 Fonte: KAMITA, 2000, 73_ adaptado pela autora

PONTOS DE APOIO EM
 DIFERENTES ALTURAS
 INVERSÃO DO PROGRAMA:
 SOCIAL_FUNDOS
 DORM. É SERVIÇOS _ FRENTE

A continuidade do espaço, o movimento cercado por possibilidades visuais promove no usuário uma possibilidade de interpretação e interação, fazendo com que de certo modo o espaço possa ser tratado como informação. Desta forma o espaço arquitetônico adquire um caráter mais complexo, na medida em que

resulta em uma leitura por parte daquele que o freqüenta, e em um conhecimento por parte daquele que o projeta.²²

Ao percorrer o espaço, fazer o passeio, o usuário identifica similaridades, elabora associações, intui eixos invisíveis traçados pelo arquiteto. Como se existisse uma rede implícita que poderíamos reconhecer em vários projetos. Mais do que dirigir nosso olhar à integração dos ambientes do edifício, à continuidade dos fragmentos internos obtida através da circulação, Artigas oferece ao usuário o próprio olhar do criador.²³ A rampa apresenta-se como a acesso disponível para o usuário que circula por um caminho definido por Artigas.

Rampa da residência
Fonte: KAMITA, 2000: 72

Jardim central
Fonte: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi e Fund. Vilanova Artigas, 1997: 83

O usuário, através do deslocamento no espaço, na medida em que caminha, acessa os ambientes e descobre cenas e enquadramentos delicados, mas projetualmente posicionados.

Os elementos de circulação são marcantes na obra de Artigas, como um caminho que transforma, integra e amplia o percurso, onde pausas e desvios também são desenhados.

A forma de se movimentar, de se deslocar no espaço proposta por Artigas é marcante e diferenciada.

²² Artigas sobre o espaço: “A preocupação do arquiteto é com o espaço, como você reparte o espaço, como a vida humana flui no espaço. (...) Por outro lado, você organiza o espaço, não por denominá-lo, mas por colocar objetos relacionados entre si, de tal maneira que fazem das suas relações um determinado espaço.” Jornal ETAPA, entrevista com Artigas, “Profissão: Arquiteto”, ago/1983, n.451, p.4.

²³ Sobre a circulação e o passeio, NASCIMENTO, Myrna. Dissertação de mestrado, FAUUSP, 1997.

A rampa não é apenas um elemento de deslocamento, mas também de integração visual do espaço total. É como se reconhecêssemos aqui um tipo de CIRCULAÇÃO SOCIALIZANTE, que intenciona integrar os acontecimentos, os espaços e acima de tudo as pessoas.

Artigas materializa em seus projetos a idéia de “tornar visível” as relações entre o usuário e o meio, essa idéia apresenta-se quase como uma condição vital que garanta a sobrevivência do espaço construído.²⁴ Assim a partir de qualquer ponto da rampa, a casa toda está ao alcance do olhar em trânsito.

Foto construção da residência

Fonte: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi e Fundação Vilanova Artigas, 1997: 82

Croqui referente as rampas

Croqui referente ao volume

²⁴ NASCIMENTO, Myrna. Dissertação de mestrado, FAUUSP, 1997, p.119

Ainda sobre a integração entre os homens, Artigas diz “Se o espaço é transparente, de certa forma eu convivo com todos os lugares do espaço, e o exercício de qualquer atividade do outro só pode existir na medida em que assumo a responsabilidade por ela também.” Entrevista de Artigas aos alunos da FAUUSP realizada em 16/06/1984, retirada da dissertação de mestrado de NASCIMENTO, Myrna de Arruda, FAUUSP, 1997, p.110

Croqui referente à distribuição interna

“Encontro com a casa na cidade para construir com ela a casa da nova sociedade que desponta como consequência inevitável do conhecimento cada vez mais profundo que vamos tendo do mundo e das relações entre os homens. “Artigas”²⁵

Bibliografia

Livros:

ARGAN, Giulio Carlo. **Arte moderna**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

ARNHEIM, Rudolf, **Arte e Percepção Visual**. 6ª ed. S. Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1984.

ARTIGAS , João Batista Vilanova. **Caminhos da Arquitetura**. São Paulo: LECH, 1981.

ARTIGAS, Vilanova. **Caminhos da Arquitetura**. 2ª ed. São Paulo: Pini: Fundação Vilanova Artigas, 1986.

BENEVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura Moderna**. 3ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1994.

²⁵ ARTIGAS , João Batista Vilanova. Caminhos da Arquitetura. São Paulo: LECH, 1981.

- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. 2ª. ed. São Paulo, Editora Perspectiva, 1991.
- CAVALCANTI, Lauro (org). **Quando o Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura 1928-1960**. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001.
- CONSIGLIERI, Victor. **A Morfologia da Arquitetura: 1920-1970**. 3a ed. Lisboa: Editora Estampa, 1999.
- CORBUSIER, Le. **Por uma Arquitetura**. 4ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1989.
- INSTITUTO LINA BO E P. M. BARDI E FUNDAÇÃO VILANOVA ARTIGAS (org). **Vilanova Artigas: Arquitetos Brasileiros**. São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi e Fundação Vilanova Artigas, 1997.
- JORGE, Luis Antônio; FERRO, Sergio. **O Desenho da Janela**. São Paulo: Anna Blume, 1989.
- JUNG, Carl O. **O homem e seus símbolos**. 20ª ed. Rio de Janeiro: Novos Fronteira, 1977.
- KAMITA, João Masao. **Vilanova Artigas**. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2000.
- KRÜGER, M.J.T Ana. **Teorias e Analogias em Arquitetura**. São Paulo: Editora Projeto, 1986.
- REIS, Antônio T. **Repertório, análise e síntese: uma introdução ao projeto arquitetônico**. Porto Alegre: Ed. Da UFRGS, 2002
- RITCHIE, Ian. (Weel) **Connected Architecture**. Academy Editions. Ernest&Sohn, 1994.
- SCULLY, Vincent. **Arquitetura Moderna**. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil (1900-1990)**. São Paulo: EdUSP, 1997
- XAVIER, Alberto. LEMOS, Carlos. CORONA, Eduardo. **Arquitetura Moderna Paulista**. São Paulo: Editora Pini, 1983.
- ZEVI, Bruno. **Saber ver a Arquitetura**. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

Dicionários

AGUILAR, M. e outros. **Lexico de la construccion**. Instituto Eduardo Torraja de la Construcción y Del cemento, 1962

ALBERNAZ, Maria Paula e LIMA, Cecília M. **Dicionário Ilustrado de Arquitetura**. 2ª edição São Paulo: Pro Editores, 2000

CORONA, Eduardo e LEMOS, Carlos A.C. **Dicionário da Arquitetura Brasileira**. São Paulo: Companhia das Artes, 1998

MOUTINHO, S. R. O. **Dicionário de Artes Decorativas e Decoração de interiores**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira Tele Centro Sul Projetos Culturais, 1999

SAYLOR, Henry H. **Dictionary of architecture**. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1952

SCOTT, John S. **A dictionary of building**. Britain: Penguin Books, 1964

Teses e dissertações:

BUZZAR, Miguel Antônio. “João batista Vilanova Artigas: elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967”. Dissertação de mestrado. FAU/USP, São Paulo, 1996.

NASCIMENTO, Myrna de Arruda. “A tecitura da Rede (Arquitetura com inter-linguagens)”. Dissertação de mestrado. FAU/USP, São Paulo, 1997.

Artigos em periódicos:

ZEIN, Ruth Verde. “Vilanova Artigas: a obra do arquiteto”. *Revista Projeto* n.66, São Paulo, 1984.

____ “Arquitetura, política e paixão, a obra de um humanista”. *Revista AU*, Pini, São Paulo, janeiro de 1985, n.1.

____ “Artigas – a cidade é uma casa, a casa é uma cidade”. *Revista Top Magazine* n.71. Editora Top Magazine, novembro de 2004.

____ “Artigas, o mestre desconhecido”. *Revista Projeto* n. 72, São Paulo, p. 42-3, fev. 1985.

____ “Edição especial Vilanova Artigas”. *Revista Módulo*, Editora Avenir, Rio de Janeiro, 1985.

_____ “Vilanova Artigas, amado mestre”. *Revista Projeto* n. 76. Projeto Editores Associados Ltda, São Paulo, junho de 1985.

_____”Exposição Vilanova Artigas: as experiências e lutas”. *Projeto*, São Paulo, n. 78, p. 56-8, ago. 1985.

Artigos em periódicos virtuais:

_____” A vida de Artigas (1915-1984)”.

Disponível em: <<http://vilanovaartigas.vilabol.uol.com.br/biografia.htm>> Acesso em 22/06/2005.